

КРИТЕРИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОЙ РОБОТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

CRITERIA FOR THE IMPLEMENTATION OF SOFTWARE ROBOTICS

ГОНЧАРОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики.*

GONCHAROV DENIS EVGENIEVICH,

*Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies,
Mechanics and Optics.*

В данной статье поднимается проблема отсутствия универсальных критериев, по которым можно определить возможность и эффективность использования технологии программной роботизации в различных бизнес-процессах. Рассмотрены и проанализированы исследования, описывающие отечественный опыт внедрения RPA-систем для роботизации бизнес-процессов с целью повышения эффективности работы с данными и автоматизации деятельности предприятий различных отраслей. В результате проведенного анализа разработаны универсальные критерии определения возможности осуществления программной роботизации бизнес-процессов.

This article raises the problem of the lack of universal criteria by which it is possible to determine the possibility and effectiveness of using software robotics technology in various business processes. The research describing the domestic experience of implementing ERP systems for the robotization of business processes in order to improve the efficiency of working with data and automate the activities of enterprises in various industries is considered and analyzed. As a result of the analysis, universal criteria for determining the possibility of implementing software robotization of business processes have been developed.

Ключевые слова: *роботизация, бизнес-процессы, автоматизация, программная роботизация, роботизированная автоматизация процессов.*

Key words: *robotization, business processes, automation, software robotization, robotic process automation.*

Введение.
Технологии автоматизации бизнес-процессов пользуются большим спросом у самых разных компаний. Внедрение отдельно взятого инструмента или же комплекса средств по автоматизации способно принести компании ощутимую пользу: повысить эффективность и скорость выполнения задач, минимизировать или же полностью исключить человеческий фактор, снизить затраты, а также повысить конкурентоспособность компании на рынке. Самое главное для подобных компаний – подходить к вопросу автоматизации с полным пониманием как собственных бизнес-процессов и целей, так и применяемых технологий и инструментов. Среди технологий автоматизации бизнес-процессов особую роль занимает технология Robotic Process Automation (далее – RPA).

RPA – это технология роботизированной автоматизации бизнес-процессов. В основе данной технологии лежат программные роботы, которые способны имитировать деятель-

ность человека за компьютером в различных приложениях, выполняя рутинные действия.

За разработку и корректную работу программных роботов отвечает RPA-разработчик. Данный специалист сочетает в себе навыки разработчика для написания программного кода, который будет заложен в RPA-бота, а также бизнес-аналитика для сохранения логики бизнес-процессов, подвергаемых программной роботизации. Также специалист должен обладать коммуникативными навыками, поскольку помимо работы над самим программным роботом, необходимо часто взаимодействовать с заказчиками.

Первое значимое проявление интереса к технологии программной роботизации бизнес-процессов произошло во время пандемии 2020 года, когда за несколько месяцев количество обращений к крупнейшим мировым поставщикам RPA увеличилось на 60%. С тех пор спрос на роботизацию бизнес-процессов продолжал расти [7].

В 2022 году интерес к технологии программной роботизации в России значительно увеличился на фоне ухода из России крупных мировых поставщиков RPA, доля которых на российском рынке составляла 80-90%. Последовавший переход на рельсы импортозамещения вкупе с востребованностью инструментов по автоматизации бизнес-процессов привели к активному развитию отечественного рынка RPA, который к концу года вырос на 47,5%, сохраняя рост и по сей день [6].

В марте 2024 года классификатор отечественного программного обеспечения пополнился четырьмя новыми позициями, среди которых есть RPA. Минцифры объяснили это «запросом отрасли» [2]. Это событие стало особенно важным для правообладателей RPA-систем, поскольку нахождение в данном реестре позволяет им не платить НДС, участвовать в государственных закупках, а также получать финансирование от государства [4].

Однако несмотря на рост интереса к технологии, на российском рынке RPA не относятся к наиболее востребованным решениям в области автоматизации бизнес-процессов. Данная ситуация сложилась из-за нескольких причин:

1. Относительная новизна технологии – несмотря на появление технологии программной роботизации в начале 21 века [8], значительный интерес к решениям с применением данной технологии со стороны широкого круга мировых компаний появился только в последние 5 лет.

2. Отечественные RPA решения пока не имеют большого имени – активное развитие отечественных RPA решений началось в 2022 году после ухода крупных международных компаний, занимавших значительную долю российского рынка.

3. Наличие более популярных и гибких решений на рынке автоматизации бизнес-процессов.

4. Отсутствие четких критериев, по которым можно было бы определить возможность осуществления программной роботизации тех или иных бизнес-процессов в компании.

Целью данного исследования является разработка критериев для определения возможности осуществления программной роботизации бизнес-процессов на основе опыта внедрения и использования RPA-систем в бизнес-процессах отечественных предприятий.

Актуальность данного исследования обуславливается возросшим интересом к технологии программной роботизации бизнес-процессов со стороны предприятий различных отраслей. Рассмотрение и анализ накопленного опыта внедрения RPA будет полезным для извлечения полезных уроков в части внедрения технологии, а также для определения возможности и целесообразности роботизации бизнес-процессов различных предприятий.

Отечественный опыт использования RPA-систем.

Для выявления критериев по определению возможности осуществления программной роботизации бизнес-процессов, следует обратиться к отечественным научным исследованиям, которые затрагивают тему программной роботизации, ее практического внедрения в бизнес-процессы предприятий. Получение наиболее точной информации для составления пе-

речня критериев возможно получить только при рассмотрении программной роботизации нетождественных бизнес-процессов в компаниях различных сфер деятельности, поскольку это позволит взглянуть на вопрос максимально широко без привязки к какой-либо конкретной области, что позволит утверждать об универсальности сформулированных критериев.

В первую очередь следует рассмотреть применение RPA в банковской сфере, поскольку именно на нее приходится большинство проектов в России по внедрению программной роботизации в бизнес-процессы [6]. Исаева Е.А. приводит данные об использовании крупными российскими банками технологии программной роботизации. В качестве примера автор рассматривает ПАО «Промсвязьбанк» и их программных роботов, которые заводят карточки льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Для этого программные роботы взаимодействуют с программами, приложениями, различными электронными документами через пользовательский интерфейс [5, с. 26].

В данном примере программный робот занимается однотипной, повторяющейся работой. Использование RPA в данном бизнес-процессе является классическим примером применения программного робота, поскольку он способен непрерывно выполнять монотонную работу множество раз с определенной скоростью и не подвержен таким человеческим факторам, как усталость, стресс и расфокусировка внимания, из-за которых совершаются ошибки в заполнении карточек льготного кредитования, а также увеличивается скорость выполнения работы с каждой последующей итерацией.

Также автор приводит данные об использовании в ПАО «Сбербанк» роботы-коллекторов, способных предоставлять клиентам актуальную информацию об их задолженности перед банком, присылать push-уведомления с напоминанием о дате платежей, предоставлять возможность настройки платежа, а при получении более сложных вопросов, переводить клиента оператору [5, с. 27]. Данный пример использования программных роботов в бизнес-процессах демонстрирует их эффективность при обращении к большим массивам данных для получения необходимой информации, а также для ее изменения.

Следующим интересным кейсом в контексте данного исследования стоит выделить работу «Применение роботизированной автоматизации бизнес-процессов в логистике» под авторством Аскерова Талех Камран О. и Алиевой Айгюн Джанлар К.. В данном труде был описан проект внедрения RPA в логистических процессах с конкретными примерами использования программной роботизации.

В одном из описанных в исследовании примеров программные роботы были использованы в качестве альтернативы дорогостоящим и трудоемким программно настроенным интерфейсам для передачи данных между системами. Процесс стал выглядеть следующим образом: сотрудники отдела логистики документируют состояние грузовиков и грузов при их отправке со складов при помощи цифрового чеклиста, после чего собранные данные при помощи электронной почты направляются на рабочее место с установленным программным роботом, который самостоятельно считывает полученную информацию в документе, входит в корпоративную ERP-систему и сохраняет документ с соответствующим номером, после чего выходит из системы [1, с. 268].

Помимо очевидной финансовой выгоды, достигнутой за счёт замещения дорогого программного интерфейса программным роботом, к преимуществам использования RPA в данной ситуации следует отнести и то, что рутинная и однотипная работа по передаче данных между информационными системами была фактически автоматизирована. Так как отправка грузов является частым явлением, то и необходимость в загрузке соответствующей документации в корпоративную систему возникает постоянно, что занимает значительное количество времени. Однако использование программных роботов позволяет избавить сотрудников отдела логистики от этой деятельности, тем самым позволив им сосредоточиться на проверке отправляемых грузов. Отсюда следует вывод о пользе программной роботизации бизнес-

процессов, завязанных на передаче данных между различными системами и программами.

Говоря о технологиях автоматизации бизнес-процессов, нельзя не рассмотреть использование RPA в IT-сфере. Именно этому посвящено исследование Ефимова И.А., где он приводит пример использования программного робота в качестве инструмента автоматизированной рассылки сервисных работ в календари инженеров [3, с. 118-119].

Данный пример является особенно интересным, поскольку содержит в себе элементы применения программных роботов из всех предыдущих примеров, начиная с мониторинга электронной почты и сканирования писем, работы с базами данных для получения информации о конкретных инженерах и их задачах, заканчивая взаимодействием с календарной информационной системой Microsoft Outlook для создания событий в онлайн-календарях инженеров с их дальнейшим уведомлением через различные каналы связи.

Рассмотрев исследования по применению RPA-систем в различных отраслях и бизнес-процессах и проанализировав конкретные примеры применения программной роботизации, нельзя не заметить, что процессы, несмотря на их разнообразие, имеют общие черты. Например, каждый из рассмотренных процессов представляет собой однотипную работу по заданному шаблону, выполнение которой не завязано на творческом подходе или принятии важных управленческих решений. Таким образом, используя индуктивный метод исследования, были установлены закономерности, на основе которых были разработаны критерии, по которым можно определить, подходит ли тот или иной бизнес-процесс под осуществление программной роботизации (табл. 1).

Таблица 1. Критерии осуществления программной роботизации бизнес-процессов

Название критерия	Тип критерия	Описание критерия
Однотипность	Обязательный	Процесс имеет строгую последовательность, не допускающую большое разнообразие действий.
Стандартизованность	Обязательный	Выполнение процесса не требует творческого подхода.
Исполнительность	Обязательный	Процесс не завязан на принятии сложных решений на основе множества факторов.
Компьютеризованность	Обязательный	Процесс выполняется только при помощи компьютера, различных программ и информационных систем.
Повторяемость	Необязательный	Выполнение процесса часто повторяется.
Ограниченность во времени	Необязательный	Процесс выполняется в условиях ограниченного времени.
Аналитичность	Необязательный	Процесс подразумевает работу с большими объемами данных, их обработку, изменение и извлечение.

Обязательные критерии являются фундаментальными в вопросе автоматизации бизнес-процессов при помощи RPA, поскольку при несоответствии процесса всем или хотя бы одному из критериев, его роботизация будет невозможна. Соответствие бизнес-процесса критериям повторяемости, ограниченности во времени и аналитичности, в свою очередь, не является обязательным, однако способно максимизировать эффективность от внедрения RPA.

Заключение.

В ходе исследования был рассмотрен и проанализирован опыт внедрения технологии

роботизированной автоматизации бизнес-процессов, на основе полученных знаний были разработаны критерии, по которым предприятия смогут определить те свои процессы, роботизация которых была бы возможна и наиболее эффективна. Сформированное целостное представление о работе программных роботов является неотъемлемым фактором успешного внедрения RPA-системы в деятельность предприятия, поскольку позволит максимизировать пользу от технологии, предвидеть риски и ошибки, а также оценить общую потребность именно в данном виде автоматизации без непосредственного внедрения.

Несмотря на то, что наиболее часто RPA применяется в банковской сфере, рассмотренные в исследовании примеры демонстрируют гибкость применения технологии в различных сферах и бизнес-процессах. Для полной реализации потенциала программной роботизации необходимо как понимание технологии, так и умение определять целесообразность внедрения RPA в те или иные процессы, для чего могут быть использованы разработанные в данном исследовании критерии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аскеров Т.К.О., Алиева А.Д.К. Применение роботизированной автоматизации бизнес-процессов в логистике // *Endless light in science*. 2023. С. 263-270.
2. В реестр российского ПО добавили RPA-роботов. URL: <https://www.finmarket.ru/main/article/6137803>.
3. Ефимова И.А. RPA. Автоматизация бизнес-процессов в IT-сфере // *Вестник науки*. 2023. Т. 1. № 6 (63). С. 116-123.
4. Зачем нужен реестр российского ПО и как туда. URL: <https://rb.ru/opinion/reestr-PO>.
5. Исаева Е.А. Банковское кредитование: тренды и новые технологии // *Имущественные отношения в Российской Федерации*. 2023. №4 (259). С. 23-32.
6. Роботизированная автоматизация процессов. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/RPA_-_Роботизированная_автоматизация_процессов.
7. RPA в России. URL: <https://pix.ru/articles/rpa-v-rossii/?ysclid=ltwp195xdu792309564>.
8. RPA: что это такое, принцип работы. URL: [https://spb.1cbit.ru/blog/rpa-что-eto-takoe-printsip-raboty/#:~:text=RPA%20\(Robotic%20Process%20Automation\)%20,без%20необходимости%20изменения%20существующих%20систем](https://spb.1cbit.ru/blog/rpa-что-eto-takoe-printsip-raboty/#:~:text=RPA%20(Robotic%20Process%20Automation)%20,без%20необходимости%20изменения%20существующих%20систем).

© Гончаров Д.Е., 2024.